

*Олена Аніщенко, завідувач відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
Тетяна Калюжна, старший науковий
співробітник відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України*

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТА ДОРΟΣЛИХ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Підсумковий прес-реліз

27–28 листопада 2025 р. на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи» (до 175-річчя кафедри педагогіки). Організатори: Міністерство освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації, інші заклади та установи. Захід проведено відповідно до Плану роботи НАПН України, Плану наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки МОН України.

Мета конференції – обмін досвідом щодо навчання, виховання, особистісно-професійного розвитку дорослих здобувачів освіти, інформування освітянської і наукової спільнот про результати актуальних андрагогічних досліджень (прикладних і фундаментальних), сприяння їх популяризації, налагодження партнерства у сфері освіти дорослих на національному й міжнародному рівнях.

Конференція (змішаний формат) об'єднала понад 100 учасників з України і зарубіжжя, зацікавлених у розвитку освіти дорослих. До заходу долучилися викладачі закладів вищої, фахової передвищої, післядипломної освіти, науковці, здобувачі освіти різних рівнів.

У науковій дискусії означеної циклічної міжнародної науково-практичної конференції віддзеркалено актуалітети ціложиттєвого навчання, ключові вектори розвитку освіти дорослого населення в Україні та зарубіжжі, особливості її функціонування та роль умовах повномасштабної війни росії проти України, перспективи подальшого розвитку тощо.

Від Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України із вітальним словом до учасників конференції звернулася **Лариса Лук'янова**, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту.

У пленарному засіданні конференції взяла участь **Олена Аніщенко**, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки. У своїй доповіді спікер акцентувала увагу на ключових викликах і можливостях застосування штучного інтелекту в освіті дорослих. Було наголошено, зокрема, на необхідності здійснення відповідних моніторингових досліджень щодо розвитку цифрової грамотності дорослих як підґрунті для реалізації освітніх ініціатив щодо особистісно-професійного

розвитку дорослого населення в умовах цифровізації. Акцентовано увагу на взаємозв'язку цифрової компетентності з іншими ключовими компетентностями дорослих: критичним мисленням (для оцінки інформаційних потоків), комунікативною й соціальною (для ефективної взаємодії у цифровому середовищі), андрагогічною (здатність до самонавчання й саморозвитку), етичною й громадянською (відповідальність у використанні технологій). Наголошено, що рівень сформованості відповідних компетентностей визначає, чи постане штучний інтелект у вищій освіті та освіті дорослих ресурсом інноваційного розвитку чи джерелом або ж чинником потенційних ризиків.

На секційних засіданнях презентації доповідей учасників було організовано за такими напрямками: освіта впродовж життя як сучасна педагогічна парадигма; освіта дорослих в історії вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки; зарубіжний досвід в галузі освіти дорослих; неперервна освіта і професійний розвиток педагогів закладів освіти різного рівня; освітні потреби різних категорій дорослого населення; освіта дорослих у воєнний час; інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих.

До програм секційних засідань конференції було включено доповіді науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України:

- **Тетяни Калюжної**, кандидата філософських наук, старшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника відділу андрагогіки («Інноваційні методики і практики у професійному розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти»);
- **Володимира Піддячого**, доктора філософії, старшого наукового співробітника відділу андрагогіки («Сутність і зміст емоційної компетентності викладача закладу вищої освіти»).

З-поміж важливих результатів означеної конференції – популяризація здобутків у сфері теорії і практики освіти дорослого населення в Україні та зарубіжжі, розвиток освітньо-наукової взаємодії, обмін досвідом навчання різних категорій дорослих, генерація нових андрагогічно орієнтованих ідей тощо.

Конференція стала майданчиком для поширення результатів фундаментальних і прикладних андрагогічних досліджень, платформою для просування ідей освіти впродовж життя, активного довголіття, інших важливих напрямів розвитку освіти дорослих.

За підсумками конференції учасниками ухвалено резолюцію, в якій наголошено на необхідності подальшого розвитку теорії та практики освіти дорослих, на доцільності популяризації андрагогічно орієнтованих досліджень у науковому та освітньому середовищі. Передбачено видання збірника наукових статей, що міститиме доповіді учасників конференції й стане важливим ресурсом для поширення результатів наукових досліджень, обґрунтування стратегічних орієнтирів у сфері освіти дорослих тощо.

Програма конференції – за лінком:

https://drive.google.com/file/d/1kJmcRd3uRgCzKfJRYe0zRCB2ctxOAsjj/view?usp=drive_link

ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ. СЕРТИФІКАТИ УЧАСНИКІВ

